

PENGARUH PENDIDIKAN, *TRUST*, DAN *POWER* TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Popi Fauziati¹, Nailal Husna², Helmawati³

¹Akuntansi, Universitas Bung Hatta, Jalan Maransi By Pass Padang, Padang, Sumatra Barat

²Manajemen, Universitas Bung Hatta, Jalan Maransi By Pass Padang, Padang, Sumatra Barat

³Ilmu Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Jalan Maransi By Pass Padang, Padang, Sumatra Barat

¹e-mail: popifauziati@bunghatta.ac.id

Submitted
2021-01-06

Accepted
2021-04-22

Published
2021-04-30

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan, kepercayaan (*trust*), dan kekuasaan pemerintah (*power*) terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang berjumlah 76.236 orang. Sampel penelitian sebanyak 105 orang yang dipilih menggunakan *teknik simple random sampling*. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, *trust*, dan *power* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Secara parsial, pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan *trust* dan *power* memengaruhi kepatuhan pajak.

Kata Kunci: pendidikan; *trust*; *power*; kepatuhan pajak.

Abstract

This research aimed to examine the effect of education, trust, and government power on tax compliance in Micro, Small, and Medium Enterprises in the city of Padang. The research method used in this research was the quantitative method. The research population was an individual taxpayer who had a business registered at the Padang Primary Tax Office, amounting to 76,236 people. The research sample was 105 people who were selected using a simple random sampling technique. The data collection tool used a questionnaire. The data obtained were analyzed using a regression test. The results showed that education, trust, and power together have an effect on tax compliance. Partially, education has no effect on tax compliance, while trust and power affect tax compliance.

Keywords: education; *trust*; *power*; tax compliance.